

Política de Gestão e Partilha de Dados de Investigação

Instituto CCG/ZGDV

Versão: 1.0

Data: 12/12/2025

Índice

1. Introdução	3
2. Objetivos e Princípios	3
3. Âmbito de Aplicação.....	4
4. Definições.....	4
5. Responsabilidades.....	5
6. Requisitos por Ciclo de Vida dos Dados	6
6.1 Planeamento (PGDI):	6
6.2 Recolha e Documentação:.....	6
6.3 Armazenamento e Segurança:.....	6
6.4 Licenciamento e Direitos:.....	6
6.5 Partilha e Depósito:.....	7
6.6 Preservação:.....	7
6.7 Eliminação:	7
7. Dados Pessoais e Dados Sensíveis.....	7
8. Acesso Aberto a Publicações e Dados	8
9. Repositórios e Identificadores Persistentes (PID)	8
10. Implementação e Recursos	8
11. Formação e Capacitação	8
12. Monitorização, Indicadores e Revisão	8
13. Conformidade Legal e Ética	9
14. Vigência e Atualização	9

1. Introdução

A presente Política de Gestão e Partilha de Dados de Investigação do CCG/ZGDV estabelece as diretrizes, responsabilidades e requisitos para o planeamento, produção, documentação, armazenamento, partilha, preservação e citação de dados de investigação gerados ou geridos no âmbito das atividades de I&D do Instituto CCG/ZGDV. Está alinhada com a Ciência Aberta, os princípios FAIR (*Findable, Accessible, Interoperable, Reusable*) e com as melhores práticas nacionais e internacionais, procurando maximizar a qualidade, reprodutibilidade, impacto e reutilização dos resultados científicos, salvaguardando simultaneamente a ética, a privacidade e a conformidade legal.

2. Objetivos e Princípios

Objetivos específicos:

- Promover a gestão responsável e eficiente dos dados ao longo de todo o seu ciclo de vida;
- Garantir a conformidade com requisitos de financiadores (e.g., Horizonte Europa) e com normativa aplicável;
- Assegurar a disponibilidade, descoberta e reutilização de dados, quando possível, em acesso aberto;
- Estabelecer mecanismos de preservação a longo prazo e de citação adequada dos dados;
- Reforçar a transparência, a integridade e a reprodutibilidade científica.

Princípios orientadores:

- Princípios FAIR – encontrar, aceder, interoperar e reutilizar;
- “*As open as possible, as closed as necessary*” – abertura por defeito, restrição apenas quando necessária;
- Legalidade e ética – cumprimento de RGPD e demais enquadramentos;

- Reconhecimento e citação – Atribuição de crédito adequado aos autores e às fontes;
- Responsabilidade – documentação suficiente para permitir validação e reutilização.
- Flexibilidade e adequação aos recursos disponíveis.

3. Âmbito de Aplicação

Esta política aplica-se a todos os dados de investigação (quantitativos, qualitativos, multimédia, software, scripts e metadados) gerados, recolhidos, processados ou geridos por investigadores, técnicos, bolseiros, estudantes e colaboradores do CCG/ZGDV, no âmbito de projetos de I&D e atividades institucionais. Em casos de financiamento por terceiros, prevalecem os acordos específicos quanto a direitos de acesso, depósito e armazenamento, devendo, ainda assim, ser assegurada a conformidade legal e ética.

4. Definições

Dados de investigação: Informação recolhida ou gerada no processo científico e necessária para validar resultados. Metadados: Informação estruturada que descreve os dados (autores, título, data, versão, licença, proveniência, etc.). PGDI – Plano de Gestão de Dados de Investigação: Documento que descreve como os dados serão tratados durante e após o projeto. PID – Identificador Persistente: Referência estável (e.g., DOI) para dados, software, pessoas (ORCID) ou organizações. FAIR: Princípios para tornar os dados encontráveis, acessíveis, interoperáveis e reutilizáveis. Repositório confiável: Infraestrutura que assegura preservação, PID, metadados ricos e políticas claras de acesso.

5. Responsabilidades

CCG/ZGDV:

- Definir, atualizar e divulgar esta política institucional;
- Disponibilizar infraestruturas e serviços para armazenamento, backup e repositórios;
- Assegurar recursos humanos, tecnológicos e financeiros para suporte à GDI;
- Promover formação e capacitação em GDI e Ciência Aberta;
- Monitorizar a conformidade com a política e com requisitos de financiadores;
- Garantir que as práticas respeitam os requisitos legais e éticos (sem nomeação de DPO, assegurando conformidade através dos Serviços Jurídicos e da equipa interna de privacidade) de acordo com o artigo 37.º do RGPD-Designação do Encarregado da Proteção de Dados.

Unidades/Grupos de I&D e Serviços de Suporte:

- Adaptar e implementar a política às especificidades disciplinares;
- Apoiar a elaboração e atualização de PGDIs quando exigidos ou recomendados;
- Operar serviços de repositório, armazenamento e apoio técnico;
- Divulgar ações de formação e boas práticas;
- Consolidar relatórios e indicadores de GDI.

Investigadores/Colaboradores:

- Elaborar PGDI quando requerido por financiador ou recomendado pela coordenação;
- Documentar adequadamente os dados e metadados;
- Aplicar licenças apropriadas e respeitar direitos de terceiros;
- Depositar dados em repositórios adequados quando aplicável;
- Assegurar conformidade ética e legal, incluindo medidas de anonimização/pseudonimização quando necessário.

6. Requisitos por Ciclo de Vida dos Dados

6.1 Planeamento (PGDI):

- PGDI é obrigatório apenas quando requerido por financiadores ou contratos;
- Para restantes projetos, recomenda-se PGDI simplificado que consiste num documento sucinto que identifica os tipos de dados tratados, as respetivas finalidades, as regras básicas de acesso, segurança, conservação e eliminação, assegurando boas práticas de gestão da informação de forma proporcional à dimensão e ao risco do projeto;
- Atualizações são recomendadas proporcionalmente à dimensão do projeto;
- Caso seja obrigatório, o PGDI deve cobrir recolha, formatos, metadados, armazenamento, segurança, licenciamento, partilha, preservação e custos;

6.2 Recolha e Documentação:

- Adotar nomenclatura e estruturação consistentes de ficheiros/pastas;
- Garantir metadados ricos e padronizados (e.g., *DataCite*, *Dublin Core*, *DCAT-AP*, *CERIF*); registar proveniência, versões e transformações;

6.3 Armazenamento e Segurança:

- Usar infraestruturas seguras com backups regulares e controlo de acesso;
- Encriptar dados sensíveis em trânsito; limitar acessos por perfis sempre que necessário.
- Registar acessos e alterações relevantes (auditabilidade);

6.4 Licenciamento e Direitos:

- Aplicar licenças abertas (CC BY, CC0) quando possível; justificar restrições;
- Respeitar direitos de autor e propriedade intelectual de terceiros;
- Definir condições de reutilização nos metadados; Restrições devem ser justificadas.

6.5 Partilha e Depósito:

- Depósito obrigatório apenas quando financiadores ou contratos o exigirem;
- Em outros casos, recomenda-se depósito voluntário;
- Metadados devem ser abertos sempre que possível.

6.6 Preservação:

- Os dados são conservados apenas pelo período necessário às finalidades da sua recolha, nos termos do artigo 5.º, n.º 1, alínea e), do RGPD. Como regra geral, recomenda-se a conservação até 10 anos, sem prejuízo de prazos legais específicos ou da definição de prazos distintos por projeto, devidamente justificados e documentados.
- Decisões baseiam-se em valor científico e requisitos legais.
- Definir critérios de seleção para preservação/eliminação e registar decisões;
- Planear migrações de formato para garantir legibilidade futura sempre que necessário.

6.7 Eliminação:

- Eliminar dados sem valor de preservação segundo normas técnicas;
- Documentar a eliminação (registos de destruição);
- Assegurar que a eliminação cumpre obrigações legais e contratuais.

7. Dados Pessoais e Dados Sensíveis

- Evitar recolher dados pessoais quando a finalidade possa ser atingida com dados anonimizados;
- Quando necessário, aplicar minimização, pseudonimização ou anonimização e medidas técnico-organizativas;
- Avaliar necessidade de Avaliação de Impacto sobre Proteção de Dados (AIPD) caso a caso, apenas quando existir risco elevado;
- Assegurar consentimentos informados e bases legais adequadas, quando aplicável;
- Definir ambientes seguros de processamento para dados sensíveis; restringir acessos e transferência de dados pessoais.

8. Acesso Aberto a Publicações e Dados

- Cumprir regras de financiadores;
- Promover acesso aberto quando possível, com flexibilidade proporcional.
- Cumprir embargos máximos: 6 meses (STEM) e 12 meses (SSH), quando aplicável;
- Adotar a regra “*as open as possible, as closed as necessary*”.

9. Repositórios e Identificadores Persistentes (PID)

- Preferência pelo repositório CeSDHR para dados de investigação em saúde;
- Admissão de repositórios temáticos ou *Zenodo* quando apropriado, assegurando critérios de confiabilidade (e.g., registo em *re3data*, *OpenAIRE*, *CoreTrustSeal*);
- Utilização de PID (DOI para *datasets*; ORCID para autores; ROR para organizações).

10. Implementação e Recursos

- Implementação faseada, proporcional aos recursos existentes na organização;
- Plano de serviços progressivo para formação, primeiros depósitos e melhoria contínua.
- Calendarização de milestones (adoção, formação, primeiros depósitos, revisão semestral).

11. Formação e Capacitação

- Programa anual de formação em GDI, FAIR, licenciamento, segurança e privacidade;
- Aproveitar recursos e redes (e.g., Rede Portuguesa de *Data Stewards*) para mentoria e partilha de práticas;
- Materiais de apoio: guias, *checklists*, *templates* de PGD e de documentação.

12. Monitorização, Indicadores e Revisão

- Indicadores: percentagem de projetos com PGD; *datasets* com PID; qualidade de metadados; reutilização e citações que podem ser introduzidos progressivamente;

- Revisão da política pelo menos a cada 2 anos ou sempre que necessário.
- Monitorização anual ou proporcional à capacidade institucional;

13. Conformidade Legal e Ética

- Regulamento (UE) 2016/679 (RGPD) e Lei n.º 58/2019 – proteção de dados pessoais;
- Decreto-Lei n.º 63/2019 – Lei da Ciência (Ciência Aberta);
- Resolução do Conselho de Ministros n.º 21/2016 – Política Nacional de Ciência Aberta; Requisitos de financiadores (Horizonte Europa – PGD, acesso aberto);
- Recomendações UNESCO (2021) sobre Ciência Aberta.

14. Vigência e Atualização

Esta política entra em vigor na data da sua aprovação formal pelos órgãos competentes do CCG/ZGDV e será atualizada sempre que necessário para assegurar a convergência com melhores práticas e alterações legais e regulatórias.